

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº1, Julio–Diciembre, 2019
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

SÍNTESIS HISTÓRICA: DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DR. DELFÍN MENDOZA A LA UNIVERSIDAD TERRITORIAL DELTAICA FRANCISCO TAMAYO, 1989 - 2014

Luisa Yuleima García David

Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Tucupita, Delta Amacuro, Venezuela
luisagarcia_72@hotmail.com

Recepción: 02- 05-2019 y Aprobación: 23- 06 -2019

Resumen

El conocimiento de la historia, evolución y desarrollo de las instituciones es fundamental para la comunidad que en ella se desenvuelve, pues así se provee, por una parte, de información que fortalecerá el sentido de pertenencia y, por la otra, será fuente de insumo para el desarrollo de trabajos de investigación, proyectos socio integradores, ascensos. Esta investigación es de igual importancia para estudiantes, docentes, administrativos y obreros de la institución, pues allí están las vivencias, experiencias, decisiones, planes y programas, que hoy permite tener a la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, reconociendo sus orígenes en el Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza.

Palabras claves: Historia; educación; universidad; instituto; Tucupita.

Abstract

The knowledge of the history, evolution and development of the institutions is fundamental for the community that develops in it, since this way it provides, on the one hand, information that will strengthen the sense of belonging and, on the other, will be a source of input for the development of research projects, integrative partner projects, promotions. This research is of equal importance for students, teachers, administrative and workers of the institution, because there are the experiences, experiences, decisions, plans and programs, which today allows the Francisco Tamayo Delta Territorial University, recognizing its origins in the Institute University of Technology Dr. Mendoza Dolphin.

Key words: History; education; university; institute; Tucupita.

Crónica de los orígenes

El antecedente institucional de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, está en la creación del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, acto trascendental para la historia de la educación en el estado Delta Amacuro y el oriente de Venezuela, que fue posible gracias al decreto presidencial número 2719, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.140 del 19 de Enero de 1989, siendo presidente Jaime Lusinchi. Previo a tal acto administrativo, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), en su sesión ordinaria del 28 de noviembre de 1988, había emitido dictamen favorable, para procedera la creación del Instituto Universitario.

Los momentos promocionales que hicieron posible que esto ocurriera y comprobada la necesidad de atender en el Delta Amacuro la situación de bachilleres que se encontraban impedidos de ir a otras ciudades del país a estudiar carreras profesionales, en particular para el nivel de técnico superior, vital en ese momento, para apoyar los planes de desarrollo local y regional. “En mayo de 1984, el gobernador del estado Delta Amacuro, Dr. Manuel Gómez Rosas, convocó a su despacho a un grupo de educadores de los diferentes niveles y modalidades, en donde se nombraron delegados para realizar un estudio de factibilidad sobre un instituto de educación superior en el estado” (Urrieta, 2016, p. 1).

En 1987, logra constituirse la denominada: *Comisión promotora para la creación del instituto en el Delta Amacuro*, integrada por los profesores: Abraham Gómez, Hernán Vásquez, Celestino Gómez, Zenaida de Cabral y José Moreno (Ídem). Luego, en febrero 1989 se conforma e instala la que fungiría como *comisión organizadora*, a ésta se integraron: Abraham Gómez (quien tuvo el alto honor de presidirla), Zenaida de Cabral, Aixa Boyer, Pedro Carvajal y Celestino Gómez. Este hito histórico hizo posible, que luego de tanto esperar, entre el 25 julio y el 15 de agosto del mismo, se diera al registro que permitirá realizar el primer concurso por oposición para el personal académico que formaría parte de la histórica institución deltana de educación universitaria.

Como instituto dependiente del Estado a través del ente rector correspondiente, el Ministerio de Educación cursó autorización para proceder, en consecuencia, con la respectiva evaluación y así disponer el personal ordinario de carácter académico, que sería incorporado al Instituto Universitario de Tecnología Delfín Mendoza. En esta primera experiencia de vida universitaria, docentes del Instituto Universitario de Tecnología del Tigre, estado Anzoátegui; del Instituto Universitario Politécnico de Guayana, estado Bolívar y del Instituto Universitario de Caracas, constituyeron el jurado examinador nacional.

En Septiembre de 1989, fueron nombrados como autoridades del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza de Tucupita, los siguientes Docentes; Abraham Gómez, como director; Manuel Aristimuño, como sub-director académico y Celestino Gómez, como sub-director administrativo. Valga destacar, que el 22 de septiembre 1989 se realiza la inauguración del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza en acto solemne realizado en el auditorium Aoriwakanoco de Tucupita. Se inicia el 25 septiembre de 1989, las actividades académicas con un curso propedéutico de una duración de ocho semanas, lo que, permitió ampliar los conocimientos de los bachilleres en las áreas de biología, física, matemática, lengua y comunicación entre otras (Urrieta, 2016).

Infraestructura

Los avances en la consolidación de la planta física fueron sido significativos, destacándose entre las primeras obras:

1. 6 módulos para laboratorios construidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano (MINDUR) a un costo de 6.000.000, oo Bolívares.

2. Caminerías techadas, construidas por MINDUR por el orden de 1.500.000, oo Bolívares.
3. Taller de artes, construidas por FEDE por monto de 1.500.000, oo Bolívares.
4. Oficinas, construidas por Obras Públicas Estatal (OPE) a un costo de 600.000, oo Bolívares.
5. Aulas y oficinas, construidas por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) por un monto de 2.500.000, oo Bolívares.

El aumento significativo de la matrícula estudiantil hizo necesario implementar un importante programa de rehabilitación de la planta física, que incluyó una gran cantidad de obras de ampliación, remodelación, mejoras y reparación de la infraestructura. Por lo que, los 16 salones de clases con los que contaba la institución resultaron insuficiente, para atender el aumento matricular. En los años 2000 y 2001 se construyeron con recursos propios; 2 módulos de 6 aulas cada uno, elevando el total a 28 salones. En el 2014 la Universidad contaba con 7 laboratorios construcción civil y los de informática.

Bienestar Estudiantil

El Departamento de Bienestar Estudiantil ofrecía los siguientes programas: Programas de residencias estudiantiles, comedor, programa del medio pasaje estudiantil, programas de ayudantías para estudiantes de bajos recursos, programa de atención psicológica especializada, asistencia médico-odontológica, y un programa permanentes de asesorías académicas. La atención a los estudiantes merecía un especial interés.

Proyectos y experiencias

Preescolar Waraito, una experiencia educativa

El 26 de Agosto de 1992 se crea el Centro de Educación Inicial Waraito, bajo decreto presidencial número. 2506, según Gaceta Oficial de la República de Venezuela, que alude al cuidado integral de los hijos de los trabajadores de la institución. El Consejo Directivo del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza presidido por el Prof. Abraham Gómez, en reunión sostenida con los demás miembros de dicho Consejo, decidió el 30 de Marzo de 1993 iniciar las actividades en el preescolar, que llevara por nombre Waraito. Para que los trabajadores administrativos, obreros y docentes gozaran de un preescolar para el bienestar de sus hijos e hijas. Este Centro de Educación Inicial cuenta con 3 salones 1, 2, y 3 nivel, secretaria, director, y prof. de deportes, y más de 8 docentes, además cuenta con el personal administrativo, profesionales y especialistas de amplias experiencias en la educación inicial.

El 22 de Julio de 2014, egresa la XIX promoción del Centro de Educación Inicial Waraito, acompañado de sus padres, familiares y amigos, los niños y niñas de este preescolar, que atiende a los hijos de los trabajadores del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, celebraron su promoción para el primer grado de la educación básica, recibiendo su diploma y medalla que los acreditaron como nuevo

egresado del centro inicial por parte de sus docente, para el año escolar 2013-2014.

Programa PROIPRE

El Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza (I.U.T. Dr. Delfin Mendoza), mediante la Resolución No 269 de Diciembre de 1999 del Ministerio de Educación, se hizo cargo de un grupo de estudiantes de Institutos Tecnológicos que fueron transferidos a esta institución como una solución a un momento de crisis que vivió el Gobierno Nacional. Así, nació el Programa de Profesionalización Docente de Educación Integral y Preescolar (PROIPRE) se inicia en el I.U.T Delfín Mendoza en el mes de febrero bajo la Coordinación del Docente Alfredo Fernández, quien estuvo al frente del mismo hasta el mes de junio, a partir de ese momento es Coordinado por el Profesor Boanerges Moreno con el apoyo de la Comisión Coordinadora y un equipo de coordinadores que cumplen sus funciones en cada uno de los Centros Locales: Tucupita, Temblador, Maturín, Caicara de Orinoco, Puerto Ordaz, Upata, Callao, Tumeremo, Caicara del Orinoco, Mariguitar, Cumanacoa, Guiría, Punta de Mata, Caripe, Caripito y San Antonio de Capayacuar.

Este Programa estuvo dirigido a tres grupos de estudiantes:

- a) Estudiantes que culminaron y no les fue otorgado el título de TSU. En este caso se elaboró el expediente y el MECD otorgó el título.
- b) Estudiantes a quienes solo tenían pendiente la presentación del trabajo especial de grado. Se le dio un lapso de 3 meses (mayo junio y julio) para elaborar el trabajo de grado y exponerlo ante un jurado asignado por el I.U.T. Se les otorgó el título a través del Instituto.
- c) Estudiantes que no habían realizado la última práctica profesional y no estaban ejerciendo la docencia. El Instituto elaboró un diseño curricular homologado al de la UPEL. Los estudiantes tenían la posibilidad cursar asignaturas mediante tres modalidades: presencial (talleres), pruebas de suficiencia y acreditación por experiencia, esta última un 60 % de las asignaturas para un semestre regular de 12 a 14 semanas (fines de semanas).

El 03 de Marzo del año 2000 se ofertan nuevas carreras publicadas en Gaceta Oficial N° 36.933 siendo estas: construcción civil, educación integral, educación física y deporte, turismo, administración, mención administración fiscal y tributaria y contaduría pública, tecnología agropecuaria, mención producción animal y producción vegetal. Y en Octubre del año 2000 el Instituto tuvo 9 promociones de estudiantes regulares con un total de 1421 egresados. Para el 12 de diciembre se realizó la X promoción, I del Programa PROIPRE, con un total de 190 alumnos que egresaron en las carreras de educación integral y educación preescolar, cursantes de los Centros Locales de Maturín (97) y Upata (93).

Proyecto Macuro

El Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, atendió a una población estudiantil con el convenio Macuro, firmado entre la Oficina de Planificación del

Sistema Universitario (OPSU), la Alcaldía Valdés y el I.U.T Dr. Delfín Mendoza, para la formación de 120 estudiantes. Este convenio fue producto del compromiso hecho por el Presidente Hugo Chávez Frías, con las clases más desposeídas, llevando la educación superior a los habitantes de esta comunidad.

El CEIPA

Desde su creación (18 de Enero de 1996), el Centro Experimental y Prácticas Agropecuarias (CEIPA) ha complementado el área académica del I.U.T. Dr. Delfín Mendoza, ya que, en esta unidad, los estudiantes realizan sus pasantías y prácticas de campo. Su labor se ha extendido a otras instituciones como el I.U.T. de Carúpano y las Escuelas Técnicas Kavanayén, Monagas y Tucupita. Además, sirve de base al Departamento de Investigación, ya que en ellas se realizaban los trabajos de ascenso e investigación en materia agropecuaria y otras áreas que lo ameritaba.

El CEIPA trabajaba conjuntamente con el Departamento de Extensión Universitaria, brindando asistencia técnica a los productores a través de días de campo, charlas, cursos y trabajos directos, tratando de incorporar al productor en las nuevas tecnologías desarrolladas mediante la investigación. El CEIPA mantenía una producción agrícola de 2000 racimos de plátanos por corte; 28.000 kilos de yuca; 5000 kilos parchita; 1500 kilos pepinos; 5000 kilos tomates; 2500 kilos pimentón; y 1500 kilos ají dulce.

En cuanto al área pecuaria; se contaba con un rebaño de 363 animales bovinos; 62 animales bufalinos, 76 animales ovinos y 10 caballos, para un total de 509 semovientes. Obteniendo, una producción de queso de búfala y bovino, de aproximadamente 50 kilos diarios; 420 huevos diarios; 2400 kilos de pescado del híbrido cachamoto.

División de Docencia

La División de Investigación, Extensión, Postgrado y Producción

El IUT. Dr. Delfín Mendoza cuenta con la División de Investigación, Extensión, Postgrado y Producción, en el año 2014, estuvo dirigida por la Dra. Gregoria Castañeda y con un equipo de trabajo a cargo de la Licenciada Roxana Hernández, TSU Naivi González, Ingeniero Aquiles Amares y la Máster Luisa García, cada cual desempeñando las diferentes funciones con su respectivo personal, en pro del beneficio y engrandecimiento de la institución, desarrollando actividades para el crecimiento personal y profesional del estudiantado y docentes.

Desarrollo académico

El 30 de Julio de 1993, egresa la I Promoción de TSU, con un total de 236 egresados de las carreras de acuicultura, administración, fitotecnia, turismo y zootecnia, del I.U.T. Dr. Delfin Mendoza, el acto académico fue realizado en el auditorio Aoriwakanoco de Tucupita. Historicamente, el 12 de Octubre de 1994, egresa la II

promoción de TSU, epónimo Dr. Félix Adam, nativo de esta región y unos de los baluartes de la educación venezolana. En total son 120 nuevos profesionales que son formados en la universidad, para integrarse al campo laboral en el estado Delta Amacuro y otros estados que conforman la geografía nacional. Y el 26 de Julio de 1996, egresa la I Promoción de Enfermería.

A partir de Enero de 1996, las actividades del I.U.T. Dr. Delfín Mendoza se expanden hacia otras regiones del país, cuando el Ministerio de Agricultura y Cría le cede al I.U.T, en comodato con una duración de 20 años, 852 hectáreas del Centro de Cría ubicado en la isla de Guara, estado Monagas, para realizar tareas de investigación, docencia, extensión y producción.

El 10 de Febrero del año 1999, renuncia al cargo de Director del I.U.T, el profesor Manuel Aristimuño Torres, y asume el cargo el Profesor Gerardo Elías Núñez, según decreto N°30, quedando ratificada en su cargo como Sub-Directora Académica; Lic. Nancy de Ordaz y como Sub-Directora Administrativa la Lic. Elizabeth de Hernández, logrando un proceso de transformación académica, que comprendió la actualización del currículo y planes de estudios, adaptándolos al estado actual del conocimiento y a las necesidades cambiantes de la región.

El 04 de Mayo de 1999, inicia el estudio de las nuevas carreras en el cual participaron un grupo de profesores, orientados por Nancy de Ordaz, Sub-Directora Académica. Entre las carreras se contaban: administración fiscal y tributaria, construcción civil, contaduría pública, educación mención educación física y deportes y educación integral, y tecnología agropecuaria en las menciones de producción vegetal y producción animal.

Para el 21 de Diciembre de 1999, por Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, se transfiere al I.U.T. Dr. Delfín Mendoza, parte de la población estudiantil que cursaba estudios en el Instituto Universitario de Tecnología Isaac Newton, creando el programa de profesionalización docente en: Sucre, Monagas, Bolívar y Delta Amacuro. En total se realizaron III promociones, con un egreso de 2536 TSU en educación integral y preescolar.

Aunado al desarrollo histórico-institucional, primero como IUT. Dr. Delfín Mendoza y luego como Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, se ha dado apoyo a una de las misiones banderas del gobierno nacional, como es la Misión Sucre. Las instalaciones y espacios físicos sirven para que toda la población estudiantil que un día fue excluida de la educación universitaria, hoy tenga la oportunidad de formarse profesionalmente.

Extensiones del Sur de Monagas

Temblador

En el año 2002, el IUT. Dr. Delfin Mendoza marcó un nuevo hito en la historia académica de la institución, al lograr la firma del convenio de cooperación entre la

gobernación del estado Monagas y la Alcaldía del Municipio Libertador, que permitió la creación de una extensión en Temblador, ubicada en la comunidad Mata de Venado, estando como Coordinadora del Programa la Profesora Roxana Hernández para el periodo 2002 al 2005, egresando así su primer contingente de técnicos superiores universitarios.

Esta extensión se inició con 250 jóvenes y en la presente fecha los alumnos que se forman en las especialidades de administración fiscal y tributaria, contaduría, educación física y deportes, educación integral, enfermería, tecnología agropecuaria en sus dos menciones: producción animal y producción vegetal y turismo. Esta extensión continúa su labor interrumpida desde su creación, cumpliendo con los objetivos, funciones y atribuciones para lo cual fue creada.

En tiempos del I.U.T Dr. Delfín Mendoza, el 26 de Junio de 2014, egresa la primera promoción de Ingenieros y Licenciados, egresando 126 nuevos profesionales, también, egresaron los graduandos de la XVII Promoción de Técnicos Superiores Universitarios de las carreras de administración mención fiscal y tributaria, educación física y educación integral y la IV promoción de TSU en los Programas Nacionales de Formación en administración y agroalimentación. En este acto estuvo presente la primera autoridad del Municipio Libertador, José Figuera, quien acompañó a padres y familiares.

En ese mismo acto, el Coordinador de la Comisión de Modernización y Transformación, Luis Alfredo Marín, acompañado por el Consejo Directivo, expresó la disposición, ahora como Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, de seguir trabajando en el marco de la territorialización, con proyectos sustentados en las necesidades reales del Municipio Libertador. Asimismo, se informó sobre la solicitud realizada al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria para la prosecución de estudios en educación; matemáticas, inglés, física y química y sobre el estudio de factibilidad para el Programa Nacional de Formación en Medicina Veterinaria. La Extensión Temblador atiende los Programas Nacionales de Formación (PNF) en administración y agroalimentación, teniendo una matrícula en total de 654 estudiantes en ese municipio.

Barrancas

A principio del año 2005 se firma un convenio con la Alcaldía del Municipio Sotillo y la Gobernación y el I.U.T Dr. Delfín Mendoza, y se crea la extensión denominada Aulas Anexas de Barrancas. Para el 14 de Marzo del 2005 comienza con su primer semestre académico con una matrícula de 237 estudiantes, en las carreras de educación integral, enfermería, administración fiscal y tributaria y tecnología agropecuaria en sus dos menciones; producción animal y producción vegetal. Sesenta nuevos profesionales egresaron en la IX promoción de TSU de las carreras de educación integral y enfermería, y la II promoción de los programas nacionales de formación en agroalimentación y administración de la Extensión de Barrancas.

Durante estos años se ha llevado un proceso de desarrollo indetenible, consolidándose

como la primera y única casa de estudios universitarios en el Municipio Sotillo, permitiendo desarrollar y transformar la educación universitaria, lo que fortalece aún más el poder popular y la construcción de una sociedad, justa e igual para todos a través del socialismo.

Uracoa

El I.U.T. Dr. Delfín Mendoza materializa la Municipalización de la Educación Universitaria a través de las Extensiones de Barrancas, Municipio Libertador, Temblador Municipio Sotillo y Aulas Anexas Uracoa, Municipio Uracoa. En el año 2012, se crea el aula anexa Uracoa, iniciándose con una matrícula de 126 estudiantes en los Programas Nacionales de Formación (PNF); 46 estudiantes del Programa Nacional de Formación en Administración, 36 estudiantes del Programa Nacional de Formación en Contaduría Pública y 44 estudiantes y Programa Nacional de Formación en Agroalimentación. Con el coordinador docente. Médico veterinario. Tulio Hurtado y la Licenciada Yelitza Monrroy Coordinadora de Control de Estudios de las Aulas Anexas Uracoa, bajo el periodo de la Comisión de Modernización y Transformación a cargo del Sociólogo Luis Alfredo Marín.

Logros de la Comisión de Modernización

Uno de los logros fue el inicio del proceso del concurso y cambios de dedicación, a partir del 23 de Julio de 2014, los Docentes del I.U.T reciben Cambio de Dedicación, honrando los compromisos laborales con la plantilla de profesores del I.U.T. Dr. Delfín Mendoza y haciendo justicia social, la Comisión de Modernización y Transformación conformada por Luis Alfredo Marín Mata, Nérida Trillo y Chanel Maurera, hicieron entrega del oficio emanado del Ministerio del Poder para la Educación Universitaria, en el que se le otorga el cambio de dedicación de medio tiempo a tiempo completo, a 13 docentes de este instituto.

La Comisión de Modernización y Transformación felicitó a este contingente y destacó la importancia de su participación en el proceso de transformación universitaria para crear un nuevo modelo de gestión en vinculación con las comunidades e impulsar la transformación en Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, ofreciéndole las condiciones de seguridad y estabilidad laboral a su plantilla docente. Asimismo, los exhortaron a seguir poniendo toda su experiencia y capacidad en beneficio de los estudiantes, a seguirles brindando una transformación integral y a proporcionarles los conocimientos necesarios para su crecimiento intelectual y los valores cívicos que los conviertan en mejores ciudadanos.

Última promoción del I.U.T. Dr. Delfín Mendoza

Para el 2014, el I.U.T Dr. Delfín Mendoza realizó acto solemne de imposición de medallas y entrega de títulos a los 259 nuevos profesionales que se convirtieron en la última cohorte que egresa esta casa de estudios universitarios como Tecnológico, luego de su elevación a Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, de

acuerdo a la Gaceta Oficial 40.547 de fecha 24 de noviembre 2014.

Con el epónimo de Juventud Bicentenario recibieron su título los integrantes de la XXXIX promoción de Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Administración Fiscal y Tributaria, Administración, Contaduría Pública, Educación Física y Deportes, Educación Integral y Enfermería. También, egresó la VI Promoción de Ingenieros, Ingenieras, Licenciados y Licenciadas y la V Promoción de los TSU de los Programas Nacionales de Formación en Administración, Agroalimentación, Construcción Civil, Contaduría e Informática.

La petición de grado estuvo a cargo de la TSU Joselennys Olivares y las palabras en nombre de los graduandos la realizó el Licenciado René Henríquez. El Coordinador de la Comisión de Modernización y Transformación, Luis Alfredo Marín, felicitó a estos profesionales, entre los que destacaron hermanos de la etnia Warao que también recibieron su título y se llenaron de esa luz que iluminara para siempre el conocimiento social, colectivo y socializado que no le corresponde a ninguna elite.

En el discurso de graduación, el Coordinador de la Comisión de Modernización y Transformación, Luis Alfredo Marín dijo: Nosotros le vamos a dar paso a este sueño de convertirnos en universidad; el presidente Chávez expresó una vez, que las universidades tenían que ser territoriales, tenían que parecerse más a su cultura, costumbres y sus hábitos ancestrales a esa formación diversa con la cual nosotros nos sentimos dignos, ese mosaico sociocultural, en el cual Bolívar con su espada digna, fue más allá de toda la región del Sur a proporcionar libertades, para declararse solidario con los otros pueblos oprimidos por los imperios. La próxima graduación la realizamos como Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo iniciando una nueva etapa, comprometido cada vez más.

Somos Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo

El lunes 24 de noviembre de 2014, fue publicado en Gaceta Oficial No 40.547, Decreto Presidencial No 1.225, la transformación del Instituto Universitario de Tecnología de Dr. Delfín Mendoza, institución que formó por 25 años a hombres y mujeres del pueblo deltano y monaguense ha Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo. Dado el cambio que esto representa, indica los esfuerzos realizados, para servir de impulso a un nuevo modelo de educación universitaria socioproductiva, en articulación con otras instituciones universidades, en estrecha relación con las comunidades y vinculadas a los problemas, retos y proyectos en el contexto territorial; compromiso con el pueblo deltano con el desarrollo integral de la región, exaltando los valores de igualdad, justicia, libertad, solidaridad, cooperación en la lucha por la erradicación de todas las formas de opresión, explotación, dominación y discriminación.

Este sueño hecho realidad, es fruto de la participación del poder popular, tras mesas de consultas públicas realizadas a la comunidad universitaria, en las extensiones Barrancas, Uracoa y Temblador, instituciones gubernamentales, gremios universitarios, consejos comunales, pueblo organizado, quienes se convirtieron en

protagonistas de la transformación universitaria y que fueron compiladas por la Comisión de Seguimiento, presidida por la Directiva del I.U.T Dr. Delfín Mendoza a cargo de Luis Alfredo Marín, Nérida Trillo y Chanel Maurera, acompañados de los docentes; Herminia Hernández de Rosas, Rosa Castañeda, Carmen Quijada, Ketty Moreno entre otros.

Así, la nueva Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo tiene por objetivo, dinamizar el desarrollo endógeno integral y sustentable de toda la región del Delta Amacuro, como eje puntal para la transformación social y productiva de la región, mediante la formación integral, la interacción, el intercambio y el aprendizaje en un proceso enriquecedor permanente con los saberes de los pueblos, ayudando a la conformación de la nueva geopolítica nacional, el fortalecimiento de la conciencia colectiva y el poder popular.

Conclusión

La historia institucional del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza y de la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, es un hito en la evolución de la educación universitaria en el estado Delta Amacuro, los relatos y hechos históricos brindan una visión general primordial que pueden servir para las futuras investigaciones y trabajos a desarrollar, por tener una serie de partes o de elementos imprescindibles, de ideas esenciales, logros, propósitos y finalidad de la información.

Por último, los avances de la educación universitaria en el estado Delta Amacuro demuestra que se han superándolas expectativas, porque sea logrado un acercamiento muy importante universidad- comunidad, que es lo fundamental, para el desarrollo del estado, así, la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo está en la vanguardia de formar en estos momentos a los profesionales que conozcan de cerca las necesidades de la población, y que tienen la responsabilidad de presentarles alternativas de solución a las problemáticas que presentan.

Fuentes de Consulta

Decreto N° 1.225, mediante el cual se crea la Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo, en el marco de la Misión Alma Mater, como Universidad Nacional Experimental con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto al de la República Bolivariana de Venezuela, la cual tendrá su sede principal en el estado Delta Amacuro, y extensiones en el sur del estado Monagas, específicamente en los municipios Libertador, Sotillo y Uraoa. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 40.547, Caracas, lunes 24 de noviembre de 2014.

Decreto N° 2506, mediante el cual se crea el preescolar. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, del 26 de agosto de 1992.

Decreto N° 2719, mediante el cual se crea el Instituto Universitario Tecnológico Dr. Delfín Mendoza, que cual tendrá su sede principal en Delta Amacuro. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 34.140, del 19 de Enero de

1989.

- Resolución mediante la cual se autoriza al Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza para gestionar el Programa Nacional de Formación en Contaduría Pública, para formar profesionales que recibirán los Títulos que en ella se indiquen. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 39.748, Caracas, jueves 1° de septiembre de 2011.
- Resolución mediante la cual se autorizó la gestión del Programa Nacional de Formación en Enfermería al Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 39.901, Caracas, viernes 2 de abril de 2012.
- Resolución mediante la cual se constituye con carácter permanente la Comisión de Contrataciones Públicas del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 40.121, Caracas, viernes 1° marzo 2013.
- Resolución No 677, por la cual se designa a la ciudadana Evelia del Valle Mejías, en funciones de Sub-Directora Académica de la Comisión de Modernización y Transformación del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, con sede en Tucupita, Estado Delta Amacuro. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 39.535, Caracas, jueves 21 octubre 2010.
- Resolución No. 1.382, por la cual se remueve a la ciudadana Jenmibhet Francis Guédez del cargo de Coordinador de Auditoría, que desempeña en el Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 37.973, Caracas, martes 6 de julio de 2004.
- Resolución por la cual se autoriza al Instituto de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, con sede en el Estado Delta Amacuro, para ofrecer las Especialidades que en ella se señalan. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 36.933, Caracas, lunes 14 de marzo de 2000.
- Resolución por la cual se designa la Comisión de Modernización y Transformación del Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, con sede en Tucupita, Estado Delta Amacuro. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N° 38.534, Caracas, lunes 2 octubre 2006.
- Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo. (2008). *Líneas de investigación PNF* Adm. Disponible en: http://www.iutdelta.edu.ve/investigacion/dpto_investigacion.php?operacion=9
- Urrieta, Anny. (2016). *Reseña histórica de la UTD Francisco Tamayo*. Disponible en: <http://www.iutdelta.edu.ve/documentos/resena-utd.pdf>